

AValiação Subjetiva e Objetiva no Diagnóstico de Neoplasia Mamária: Relato de Caso

Subjective and objective assessment in the diagnosis of breast neoplasia: case report

Claudia Teresinha Moraes Pinheiro Delgado¹
Mariana de Oliveira Bortolato²

RESUMO

Introdução: A neoplasia mamária envolve uma experiência negativa com sentimentos de angústia, depressão, ansiedade e medo. A qualidade de vida da mulher fica comprometida e seu enfrentamento da doença está ligado à sua capacidade de resiliência. **Objetivo:** Este artigo objetiva avaliar a resiliência e a qualidade de vida de uma paciente que recebeu o diagnóstico de câncer de mama. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de caso, com uma breve revisão de literatura, pautado em aplicação da Escala de Qualidade de Vida e Escala de Resiliência de Connor-Davidson, além de avaliação de prontuário, imagens, exames, anamnese, falas da paciente e questionário sociodemográfico. O trabalho foi aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa (CEP) e seguiu as normas da Declaração de Helsinque. **Resultados:** Os baixos resultados das escalas de qualidade de vida e resiliência mostram compatibilidade com a análise subjetiva da paciente. **Discussão:** A neoplasia mamária é algo que permeia o pensamento feminino uma vez que, se torna uma “condenação” e a mulher que recebe esse diagnóstico já sofre com um emaranhado de sentimentos e emoções negativas. A avaliação subjetiva da paciente com relação a estes sentimentos é importante, bem como a análise objetiva, pautada em escalas. **Considerações finais:** Saber como fica a resiliência e a qualidade de vida das que recebem o diagnóstico é importante para trabalhar programas que auxiliem nessa superação.

Palavras-chave: Câncer de mama, Resiliência psicológica, Qualidade de vida, Saúde Pública.

ABSTRACT

Introduction: Breast neoplasia involves a negative experience, marked by feelings of distress, depression, anxiety, and fear. The woman's quality of life is compromised, and her ability to cope with the disease is linked to her resilience. **Objective:** This article aims to assess the resilience and quality of life of a patient diagnosed with breast cancer. **Methodology:** This is a descriptive, qualitative case report study, including a brief literature review, based on the application of the Quality of Life Scale and the Connor-Davidson Resilience Scale, as well as an evaluation of medical records, images, exams, anamnesis, patient statements, and a sociodemographic questionnaire. The study was approved by the Research Ethics Committee and followed the guidelines of the Declaration of Helsinki. **Results:** The low scores on the quality of life and resilience scales were consistent with the patient's subjective analysis. **Discussion:** Breast neoplasia permeates women's thoughts, as it becomes a "sentence," and the woman who receives this diagnosis already suffers from a tangle of negative emotions and feelings. The patient's subjective assessment of these feelings is important, as is the objective analysis based on scales. **Final Considerations:** Understanding the resilience and quality of life of those who receive the diagnosis is essential for developing programs that help them overcome this challenge.

Keywords: Breast cancer, Psychological resilience, Quality of life, Public health.

¹ Mestre, UNIVALI, claudiapinheirodelgado@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3683119031455050>, <https://orcid.org/0000-0001-6415-4429>

² Mestre, UFSC, maribortolato1@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1982384326229331>, <https://orcid.org/0000-0003-3087-780X>

1 INTRODUÇÃO

O câncer mais diagnosticado em mulheres é o de mama. Esse diagnóstico traz diversos sintomas emocionais, como: ansiedade, dificuldade de aceitação, estresse, depressão, diminuição da cognição, do sono, disfunção corporal e sexual e diminuição do bem-estar geral. A identificação desses sintomas e intervenções, como o ensino de habilidades de enfrentamento, expressão de emoções, adicionado com terapias cognitivas comportamentais, interpessoais e atenção plena durante todo o processo com o câncer de mama, beneficiam mulheres (PENBERTHY *et al.*, 2023).

Intervenções clínicas que atuem nos pontos fortes das mulheres, principalmente no período inicial do diagnóstico do câncer de mama, auxiliam a melhorar ou construir resiliência. Os fatores que são atribuídos como positivos, como a personalidade otimista, o apoio social, o desenvolvimento de autogestão, contribuem também para melhora da qualidade de vida (EDWARD *et al.*, 2019).

A qualidade de vida em mulheres com câncer de mama é ampla e de difícil medição. Estudos se arriscam a apresentar alguns setores que afetam a qualidade de vida, como: aspecto sexual, parte física, imagem corporal, área cognitiva, enfrentamento, suporte da sociedade e ansiedade. A busca por uma abordagem holística e individualizada deve ser pautada para uma melhor qualidade de vida da mulher com câncer de mama (DAVIS; SNYDER, 2024).

A forma como será abordado a comunicação do diagnóstico do câncer de mama vai reforçar a importância da percepção que a mulher terá sobre sua patologia. Essa comunicação deve ser realizada de maneira empática, provendo suscitar dúvidas e incertezas que a mulher tenha sobre o tratamento e seu prognóstico (BROADBRIDGE *et al.*, 2023).

O diagnóstico tardio de câncer de mama é comum entre as mulheres, apesar do diagnóstico precoce ser oportuno. O modelo ecológico que engloba o ser humano inserido num contexto, tendo um microsistema: demografia, comportamentos de saúde, interações de assistência médica, psicologia), mesossistema: redes de apoio, exossistema: fatores culturais, sociais e ambientais e o macrosistema: contextos sociais e culturais amplos, associados a políticas de assistência à saúde é o modelo adequado para fornecer o suporte completo visando as pacientes com câncer de mama (HOVELING *et al.*, 2025).

Uma das intervenções propostas é a terapia do choro que tem estudos escassos e iniciou na Coréia do Sul. Esta intervenção refere ser eficaz ao aliviar e reduzir o estresse, produzindo aumento de imunoglobulinas, reforçando que o choro facilita a autorreflexão e o perdão a si mesmo. Estimula o sistema nervoso simpático para aumento da circulação sanguínea e frequência respiratória,

aumenta secreção de neurotransmissores como serotonina e endorfinas (BYUN; HWANG; KIM, 2020).

Existe uma tendência, devido aos inúmeros tratamentos disponibilizados para o câncer de mama e uma maior taxa de sobrevivência, de entender e criar intervenções para as sequelas do diagnóstico entre as sobreviventes. Uma das questões estudadas é a qualidade de vida dessas pacientes e como essa qualidade pode sofrer intervenção para melhorá-la (HEIDARY *et al.*, 2023).

Estudos de natureza qualitativa apresentam uma abordagem importante para a avaliação psicossocial e do contexto dessa condição que é crônica, explorando as experiências que as pacientes viveram. Pesquisas de natureza quantitativa são utilizados para medir a qualidade de vida, através de aplicação de escala, elas podem fornecer evidências de alta qualidade. Os estudos qualitativos apresentam limitações com relação a confiabilidade de suas conclusões, porém acrescentam detalhes de extrema importância que se perdem em estudos quantitativos (HEIDARY *et al.*, 2023).

Este artigo objetiva avaliar a resiliência e a qualidade de vida de uma paciente que recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Além disso, busca-se fazer uma análise comparativa da percepção subjetiva da paciente, através de suas falas, e do resultado objetivo das escalas psicométricas aplicadas.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de caso, com uma breve revisão de literatura. Estudo foi pautado na aplicação da Escala de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-Bref) e da Escala de Resiliência de Connor-Davidson (CD-RISC), ambas validadas, além de avaliação de prontuário, imagens, exames, anamnese, falas da paciente e questionário sociodemográfico. A paciente foi convidada a participar do estudo e assinou o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). O trabalho foi aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa (CEP) e seguiu as normas da Declaração de Helsinque.

3 RESULTADOS

Mulher, 63 anos de idade, branca, vem encaminhada devido a um nódulo que foi percebido pela médica da Unidade Básica de Saúde há 4 meses. Não tinha realizado mamografia bilateral. Ela só sentiu o nódulo após a médica falar. Mora com o marido e com o neto de 16 anos, que cria desde os três anos de idade. O marido trabalha como pedreiro. Refere que tem medo da morte e se apresenta

chorosa durante a consulta. Menacme: 15 anos, última menstruação aos 45 anos, gesta 1 para 1, não amamentou, medicações em uso: sertralina (ocasionalmente) e dipropionato de beclometasona.

Refere que teve tuberculose duas vezes, sendo a última vez há 20 anos, foi tratada. Tabagista há 40 anos, parou há 20 dias. Apresenta asma e enfisema pulmonar. Nega alergia medicamentosa. História familiar: irmã com câncer de mama aos 45 anos e uma sobrinha também aos 45 anos. Nega trauma ou cirurgia prévia na mama. Ultrassom de mama (10/02/25) apresenta nódulo sólido com áreas hipocóicas de permeio, limites bem definidos, porém irregulares, medindo 2,6 cm, localizado em transição quadrantes superiores categoria Birads 4C. Sem alterações na mama esquerda.

Ao exame físico apresentou nodulação de aproximadamente 4 cm, localizada em união dos quadrantes superiores, eixo 12 horas, móvel, fossa axilar positiva, linfonodo pequeno móvel, fossa supra clavicular negativa e ausência de derrame mamilar. Mama esquerda sem alterações. Solicitado core biopsy e mamografia bilateral e conversado com paciente, orientando dúvidas.

Ultrassom de mama para realização da biópsia (Figura 1) (13/03/25) apresenta nodulação em junção dos quadrantes superiores, com superfície multilobuladas, arredondado, hipocogênico, parcialmente heterogêneo, com diâmetros de 30,7 x 47,1 x 29,2 mm categoria 4B. Mamografia Bilateral (Figura 2) (14/01/25) mostra nódulo mamário à direita, calcificações de aspecto benigno Categoria 0. Raio X de tórax PA e perfil (Figura 3) (10/02/25) demonstra sinais de espondilose dorsal, opacidades reticulares de aspectos atelectásicos no terço superior do parênquima pulmonar do hemitórax direito, podendo corresponder a um processo inflamatório/infeccioso (crônico? /sequelar?), sendo doença granulomatosa uma das possibilidades. Correlacionado com os achados do exame clínico. Ateromatosa calcificada. Core biopsy mama direita (13/03/25) mostra carcinoma mamário invasivo, do tipo não especial, grau 2 histológico, escore 3 de diferenciação tubular de grau nuclear e escore 1 de índice mitótico.

Figura 1: Imagem de ultrassom do nódulo da mama e da realização da biópsia.

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 2: Imagem da mamografia bilateral.

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 3: Raio X de tórax PA e perfil.

Fonte: Autoria própria (2025).

O resultado da imunohistoquímica (23/04/25) mama direita, carcinoma invasivo imunofenótipo: luminal B (HER-), receptor de estrógeno positivo fraco em 20% das células neoplásicas, receptor de progesterona negativo nas células neoplásicas, HER2 ESCORE 0, Ki-67 de 60%.

Apresenta uma tomografia computadorizada do tórax, do abdome superior e da pelve como conclusão (30/04/25): massa sólida e circunscrita na mama direita, provavelmente relacionada à lesão primária. Volumosa lesão pulmonar escavada do segmento posterior do lobo superior direito, associada a bronquiectasias de tração adjacentes, de possível natureza neoplásica, fazendo diagnóstico diferencial com alteração pós-inflamatória. Nódulo não calcificado e irregular adjacente. Nódulos não calcificados no lobo superior esquerdo, de aspecto inespecífico (volumosa lesão pulmonar escavada do segmento posterior do lobo superior direito, medindo 10,4 x 7,6 x 4,3 cm, associada a bronquiectasias de tração adjacentes, de possível natureza neoplásica, fazendo diagnóstico diferencial com alteração pós-inflamatória. Observa-se nódulo não calcificado e irregular adjacente, medindo 1,7 x 1,1 x 2,4 cm. Nódulos não calcificados no lobo superior esquerdo, medindo até 0,6 cm, de aspecto inespecífico). Volumosas bolhas subpleurais junto as hemicúpulas diafragmáticas. Divertículos cólicos, sem complicações associadas.

4 DISCUSSÃO

Após a comunicação diagnóstica a paciente apresentou-se tensa e ao ser questionada sobre o que estava sentindo, apontou: “[...] a sensação que eu tenho é a de morte [...] eu não esperava por isso... não esperava mesmo...” (ENTREVISTADA 1, 2025, informação verbal concedida em 25/03/2025).

Conforme as falas acima, ela se mostrou surpresa com o diagnóstico e trouxe uma sensação negativa. A negação e a relação direta com a morte é algo relatado pelas pacientes, já que é uma doença estigmatizante com impactos negativos, relacionados a sentimentos negativos (WU *et al.*, 2023). Intervenções psicológicas demonstram ter um desfecho favorável emocional e melhora da qualidade de vida (JASSIM *et al.*, 2023).

Ao ser questionada se tinha esperança de um resultado diferente, a mesma referiu: “[...] não imaginava que daria isso...não esperava...” ENTREVISTADA 1, 2025, informação verbal concedida em 25/03/2025). A fala dela demonstra uma certa negação para o diagnóstico comunicado. Os seres humanos têm formas protetoras psíquicas e se utilizam delas para não enfrentar o que lhe causa

sofrimento ou dor (física ou emocional). Alterações de sono, atividade sexual, distúrbios de cognição, dentre outros, são alterações que as pacientes com câncer de mama podem apresentar (DINAPOLI *et al.*, 2021).

Com relação a rede de apoio a paciente afirmou: “[...] tenho meu marido, meu filho e meu neto...eles vão me ajudar... [...] não estou sozinha...” ENTREVISTADA 1, 2025, informação verbal concedida em 25/03/2025).

Nesse momento percebe-se que ela, por lembrar que tem rede de apoio, buscou o acolhimento necessário, que é fundamental. As redes de apoio podem ser familiares, amigos, pessoas do trabalho, e se faz necessário para o processo que a paciente irá enfrentar. A grande parte das pacientes refere que estão satisfeitas com o apoio recebido pelo médico, emocional, psicossocial e informativo. O apoio foi referido suficiente e vindo de familiares, profissionais de saúde e amigos (BOCHENEK-CIBOR *et al.*, 2020).

O marido estava aguardando do lado de fora do consultório e ela solicitou que ele adentrasse. Com isso ela demonstra uma melhora no estado emocional e acolhimento por parte do marido. Contudo, ele se abalou. Um apoio aos familiares deve ser buscado ou orientado, pois eles também enfrentam alterações psíquicas. Este apoio, que melhora no nível de conscientização sobre o câncer de mama, se mostra fundamental (WANG *et al.*, 2022). O câncer não prejudica emocionalmente não só a paciente acometida, mas sim todo o âmbito em que ela se insere. Por isso, existe a necessidade de estudos para auxiliar o acolhimento e promoções de saúde, visando todo esse dinamismo (MELHEM; NABIHANI-GEBARA; KAYYALI, 2023).

A Escala de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-Bref) é um instrumento de autorrelato de 24 itens, divididos em quatro domínios, sendo eles físico, psicológico, relações sociais e ambiental. Os resultados são apresentados de 0 a 100, sendo 0 a pior qualidade de vida e 100 a melhor qualidade possível (GAGLIARDI; BRETTSCHEIDER; KÖNIG, 2021).

Pode-se observar na Gráfico 1 que a avaliação da qualidade de vida da paciente pautada na escala WHOQOL-Bref se mostrou muito baixa. Comparando os resultados da escala com as falas da paciente, percebe-se que tanto a avaliação pelo olhar subjetivo da mesma, quanto na avaliação objetiva, a qualidade de vida se equivale. Esse olhar mútuo e importante para análise da completude do ser humano deve ser aplicado mais vezes com um número maior de pacientes.

Gráfico 1: Gráfico da Escala de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde - WHOQOL-Bref.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

A Escala de Resiliência de Connor-Davidson (CD-RISC) é um instrumento de autorrelato, breve, que consiste em 25 itens em uma escala Likert de 5 pontos que varia de zero a quatro, quanto maior a pontuação maior o nível de resiliência (LÓPEZ-FERNÁNDEZ *et al.*, 2024). Os resultados da paciente em questão estão apresentados na Quadro 1.

Quadro 1: Quadro de pontuação da Escala de Resiliência Connor-Davidson (CD-RISC).

	Pontuação da paciente	Pontuação máxima
Fator 1 - Competência pessoal	14	32
Fator 2 - Confiança nos próprios instintos e tolerância à adversidade	18	28
Fator 3 - Aceitação positiva de mudanças	2	20
Fator 4 - Controle	0	12
Fator 5 - Espiritualidade	8	8
Total	42	100

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

No CD-RISC a paciente atingiu um total de 42 dos 100 pontos possíveis, indicando baixa resiliência. Na avaliação dos fatores do questionário, apenas o Fator 5 (Espiritualidade) apresentou um bom resultado. A saúde psicológica desempenha um papel fundamental no processo de tratamento e reabilitação do câncer de mama, uma vez que elas perpassam por diversas pressões psicológicas como ansiedade, medo e depressão que apresentam efeitos no próprio tratamento. Portanto intervenções que atuem trabalhando o reforço da resiliência psicológica que é a capacidade de

vivenciar dificuldades e se recuperar em diferentes aspectos, podem auxiliar as pacientes (KONG *et al.*, 2024).

Observa-se que o câncer de mama se relaciona a cinco tipos de estigma nas pacientes: formação de estereótipos negativos, sensação ou sentimento de evitação, discriminação vivenciada, alteração da imagem corporal e fisiológica e sentimentos negativos mistos com relação ao desenvolvimento da patologia (WU *et al.*, 2023).

Variáveis demográficas e psicossociais se relacionam ao estigma do câncer de mama, podendo ser ele positivo ou negativo. Positivo quando correlacionado com status de trabalho, o tipo de cirurgia realizada, como a paciente se ressignifica, duplicidade de suas expressões emocionais e comportamento de busca tardia de auxílio. Negativo quando correlaciona com a idade, a educação, a renda, a qualidade de vida, o apoio social, adaptação psicológico e o enfrentamento do confronto, além da autoestima e autoeficácia (TANG *et al.*, 2022).

O impacto negativo ocasionado pelo diagnóstico do câncer de mama afeta o bem-estar físico, social e psicológico das mulheres, além de comprometer a qualidade de vida, se associando psicologicamente a tristeza, desmoralização e ansiedade. O fardo oculto do câncer de mama é reforçado pelo estigma que esta doença crônica carrega (MELHEM; NABIHANI-GEBARA; KAYYALI, 2023). O próprio estigma pode ser um fator de atraso no diagnóstico do câncer de mama (PAKSERESHT; TAVAKOLINIA; LEILI, 2021).

A presença e o apoio familiar, social e de outras redes de apoio que a paciente possa ter, fortalece o processo diagnóstico. Realizar uma comunicação diagnóstica não violenta, pautada e centrada no que a paciente necessita naquele momento, parece diminuir o impacto negativo com relação ao diagnóstico. Com o apoio familiar e o fortalecimento das pacientes com relação ao sentido da vida, o estado da saúde psicológica e qualidade de vida melhoram (GUI *et al.*, 2025).

Um dos primeiros passos para melhorar o bem-estar das mulheres com câncer de mama é conscientizar todos os profissionais de saúde sobre o estigma permeado pelo câncer de mama. Este tem perspectivas comportamentais e emocionais na qualidade de vida das pacientes. Desta forma, podem ser criadas intervenções abordando os diferentes estágios do estigma, considerando os fatores socioculturais, espirituais, crenças e normas, criando políticas públicas (MELHEM; NABIHANI-GEBARA; KAYYALI, 2023).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos sobre o processo de resiliência de mulheres com câncer de mama e sua qualidade de vida são importantes, tanto no âmbito objetivo, com aplicação de escalas psicométricas validadas, quanto no âmbito subjetivo, com a avaliação qualitativa. Ambos se completam e trazem informação para utilização de futuros programas no setor de Saúde Pública. Buscando auxiliar nas intervenções dessas emoções negativas e fortalecimento no processo de resiliência e qualidade de vida.

Existem recursos que auxiliam a melhorar a qualidade de vida que se relaciona com a saúde das mulheres com câncer de mama e aumentam resiliência e o manejo de enfrentamento da doença. No caso descrito, observa-se em uma avaliação objetiva, através da aplicação de escalas, que a resiliência e a qualidade de vida tiveram baixas pontuações, corroborando com a avaliação subjetiva observada nas falas da paciente. Portanto, estudos que unifiquem o olhar quantitativo e qualitativo com amostras maiores devem ser realizados.

REFERÊNCIAS

BOCHENEK-CIBOR, J. *et al.* Support for Metastatic Breast Cancer Patients-a Systematic Review. **J Cancer Educ**, v. 35, n. 6, p. 1061-1067, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s13187-020-01783-5>. Acessado em: Maio. 2025.

BROADBRIDGE, E. *et al.* Facilitating psychological adjustment for breast cancer patients through empathic communication and uncertainty reduction. **Patient Educ Couns**, v. 114, p. 107791, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pec.2023.107791>. Acessado em: Maio. 2025.

BYUN, H. S.; HWANG, H.; KIM, G. D. Crying Therapy Intervention for Breast Cancer Survivors: Development and Effects. **Int J Environ Res Public Health**, v. 17, n. 13, p. 4911, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph17134911>. Acessado em: Maio. 2025.

DAVIS, S. C.; SNYDER, E. Factors impacting quality of life for breast cancer survivors. **Nurse Pract**, v. 49, n. 5, p. 17-23, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/01.NPR.00000000000000172>. Acessado em: Maio. 2025.

DINAPOLI, L. *et al.* Psychological Aspects to Consider in Breast Cancer Diagnosis and Treatment. **Curr Oncol Rep**, v. 23, n. 3, p. 38, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11912-021-01049-3>. Acessado em: Maio. 2025.

EDWARD, K. L. *et al.* Quality of life and personal resilience in the first two years after breast cancer diagnosis: systematic integrative review. **Br J Nurs**, v. 28, n. 10, p. S4-S14, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.12968/bjon.2019.28.10.S4>. Acessado em: Maio. 2025.

GAGLIARDI, J.; BRETTSCHEIDER, C.; KÖNIG, H. H. Health-related quality of life of refugees: a systematic review of studies using the WHOQOL-Bref instrument in general and clinical refugee

populations in the community setting. **Confl Health**, v. 15, n. 1, p. 44, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13031-021-00378-1>. Acessado em: Maio. 2025.

GUI, G. *et al.* How family support alleviates death anxiety in breast cancer patients: the mediating role of meaning in life. **Front Public Health**, v. 13, p. 1567485, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1567485>. Acessado em: Maio. 2025.

HEIDARY, Z. *et al.* Quality of Life in Breast Cancer Patients: A Systematic Review of the Qualitative Studies. **Cancer Control**, v. 30, p. 10732748231168318, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/10732748231168318>. Acessado em: Maio. 2025.

HOVELING, L. A. *et al.* Diagnostic delay in women with cancer: What do we know and which factors contribute? **Breast**, v. 80, p. 104427, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.breast.2025.104427>. Acessado em: Maio. 2025.

JASSIM, G. A. *et al.* Psychological interventions for women with non-metastatic breast cancer. **Cochrane Database Syst Rev**, v. 1, n. 1, p. CD008729, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008729.pub3>. Acessado em: Maio. 2025.

KONG, L. X. *et al.* Effect of resilience on quality of life and anxiety in patients with breast cancer. **World J Psychiatry**, v. 14, n. 10, p. 1458-1466, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5498/wjp.v14.i10.1458>. Acessado em: Maio. 2025.

LÓPEZ-FERNÁNDEZ, F. J. *et al.* Psychometric Properties of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) in Spanish Adolescents. **Span J Psychol**, v. 27, p. e3, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/SJP.2024.3>. Acessado em: Maio. 2025.

MELHEM, S. J.; NABHANI-GEBARA, S.; KAYYALI, R. Latency of breast cancer stigma during survivorship and its influencing factors: A qualitative study. **Front Oncol**, v. 13, p. 1075298, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1075298>. Acessado em: Maio. 2025.

PAKSERESHT, S.; TAVAKOLINIA, S.; LEILI, E. K. Determination of the Association between Perceived Stigma and Delay in Help-Seeking Behavior of Women with Breast Cancer. **Maedica (Bucur)**, v. 16, n. 3, p. 458-462, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.26574/maedica.2021.16.3.463>. Acessado em: Maio. 2025.

PENBERTHY, J. K. *et al.* Psychological Aspects of Breast Cancer. **Psychiatr Clin North Am**, v. 46, n. 3, p. 551-570, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.psc.2023.04.010>. Acessado em: Maio. 2025.

TANG, W. Z. *et al.* Correlates of stigma for patients with breast cancer: a systematic review and meta-analysis. **Support Care Cancer**, v. 31, n. 1, p. 55, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00520-022-07506-4>. Acessado em: Maio. 2025.

WANG, Y. J. *et al.* Worldwide review with meta-analysis of women's awareness about breast cancer. **Patient Educ Couns**, v. 105, n. 7, p. 1818-1827, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.p-ec.2021.12.012>. Acessado em: Maio. 2025.

WU, J. *et al.* The stigma in patients with breast cancer: A concept analysis. **Asia Pac J Oncol Nurs**, v. 10, n. 10, p. 100293, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.apjon.2023.100293>. Acessado em: Maio. 2025.

ENTREVISTA CONCEDIDA

ENTREVISTADA 1. Avaliação subjetiva do câncer de mama. [Entrevista concedida a] Claudia Teresinha Moraes Pinheiro Delgado. Santa Catarina, 25/03/2025.